

ИНФОРМАТИКА ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ФАНИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ЖАРАЁНИНИ ИНФОРМАЛ ТАЪЛИМ ЁНДАШУВИ АСОСИДА АМАЛГА ОШИРИШНИНГ МАЗМУНИ

Жолдасова Камила Жоллибаевна

А. Авлоний номидаги педагогик маҳорат миллий институти тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15655035>

Аннотация. Мазкур мақолада информатика ва ахборот технологиялари фани ўқитувчиларининг малакасини ошириш жараёнида информал таълим ёндашувининг мазмуни, аҳамияти ва амалий жиҳатлари таҳлил қилинади. Шунингдек, ўқитувчиларни замонавий рақамли технологиялардан фойдаланишга ўргатишда информал таълим формалари ва усулларининг ўрни очиб берилади. Шу билан бирга таҳлил, таққослаш ва амалий тажрибалар асосида методик тавсиялар келтирилади.

Калим сўзлар: информал таълим, малака ошириш, рақамли технологиялар, ўқув муҳити.

Аннотация. В данной статье рассматривается содержание, значение и практические аспекты применения информального образования в процессе повышения квалификации учителей информатики и информационных технологий. Также раскрывается роль форм и методов информального обучения в обучении преподавателей использованию современных цифровых технологий. Статья содержит методические рекомендации, основанные на анализе, сопоставлении и практическом опыте.

Ключевые слова: информальное образование, повышение квалификации, цифровые технологии, образовательная среда.

Abstract. This article analyzes the content, significance, and practical aspects of applying informal education in the process of improving the qualifications of computer science and information technology teachers. It also highlights the role of informal learning formats and methods in training teachers to effectively use modern digital technologies. The article provides methodological recommendations based on analysis, comparison, and practical experiences.

Keywords: informal education, professional development, digital technologies, learning environment.

Ҳозирги глобаллашган ва рақамлашган жамиятда таълим соҳаси жадал ривожланмоқда, бу эса, ўқитувчилардан мунтазам ўзгариб бораётган замон талабларга мос равишда ўз билим ва кўникмаларини янгилашни, яъни узлуксиз касбий ривожланишни талаб қилмоқда. Айниқса, информатика ва ахборот технологиялари каби доим янгиланиб борадиган ва технологик жараёнлар билан чамбарчас боғлиқ бўлган фан ўқитувчилари учун бу эҳтиёж нафақат зарурат, балки ижтимоий ва профессионал масъулият даражасига айланмоқда.

Информатика ва ахборот технологиялари фани ўқитувчиларининг фаолияти нафақат фанни ўргатиш, балки ўқувчиларнинг рақамли саводхонлиги, ахборот хавфсизлиги маданияти, алгоритмик ва логик фикрлаш қобилиятини шакллантириш, шунингдек, замонавий технологиялар билан ишлаш маданиятини ривожлантиришни ҳам

ўз ичига олади. Бундай вазифаларни самарали бажариш учун формал таълимдаги курслардан ташқари, тезкор, қулай ҳамда ўқувчининг шахсий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, таълим жараёнини индивидуал равишда ташкил этишга қаратилган персоналлаштирилган таълим манбаларига бўлган эҳтиёж ортиб бормоқда.

Шу нуқтаи назардан, **информал таълим**, яъни ўз фаолиятини мустақил ташкил этиш, янгиликларни шахсий излаш орқали эгаллаш, профессионал жамоаларда иштирок этиш ва рақамли ресурслардан фойдаланиш – бу касбий ривожланишнинг стратегик имконияти сифатида намоён бўлмоқда.

Информал таълимни нафақат курс ёки модул сифатида, балки ўқитувчининг шахсий ўсиш траекториясининг бир қисми сифатида қараш зарур. Бу ёндашув шахсийлаштирилган таълим концепциясига мос бўлиб, ўқитувчининг индивидуал эҳтиёжлари, имкониятлари ва ўз касбида юқори натижаларга эришишга асосланган ҳолда ташкил этилади.

Бундан ташқари, рақамли технологиялар билан таъминланган муҳитда таълим берувчи мутахассислардан ўз вақтида, мустақил равишда ўз билим ва кўникмаларини янгилаш, тадқиқ қилиш ва салоҳиятини намоён қилиш кутилмоқда. Бундай шароитда информал таълим нафақат зарурат, балки ўқитувчининг ўз устида ишлашига бўлган кўникма ва мотивацияни шакллантирувчи омил сифатида ҳам қаралади.

Информатика ва ахборот технологиялари фани ўқитувчисининг шахсий ривожланишида информал таълим қуйидаги афзалликлар билан ажралиб туради:

масофавий ва вақт бўйича эркинлик сифатида ўқитувчининг ўзи истаган вақтда ва жойда мунтазам ўрганиш имкониятининг мавжудлиги;

мазмун бўйича ихтиёрийлик сифатида ўзига керакли бўлган ва қизиқарли мавзуларни ихтиёрий танлаш имконияти мавжудлиги;

инновацион тажрибаларни тез ўзлаштириш мақсадида янги педагогик технологиялар, рақамли воситалар ва таълим услубларини амалий равишда тез ва мустақил ўзлаштириш имкони яратилиши;

шахсий ва касбий рефлексияни шакллантириш мақсадида ўқитувчи ўз билимлари ва фаолиятини мунтазам таҳлил қилиб, ўзининг кучли ва кучсиз жиҳатларини аниқлаб боришига ёрдам бериши.

Шундай қилиб, информатика ва ахборот технологиялари фани ўқитувчиларининг малакасини оширишда информал таълим ёндашуви анъанавий курсларга қулай ва самарали альтернатив бўлиб, уларнинг замонавий талабларга мос равишда ривожланишини таъминлашга хизмат қилади.

Жумладан, информатика ва ахборот технологиялари ўқитувчилари учун қулай ва самарали бўлган информал таълим шаклларида қуйидагиларни киритиш мумкин:

онлайн курслар (МООС) – Coursera, Udemy, edX каби платформаларда мавжуд бўлган дастурлаш, сунъий интеллект, педагогик технологиялар бўйича курслардан мустақил билим олиш;

профессионал тармоқлар ва форумлар – Facebook’даги фанга ихтисослашган гуруҳлар, Stack Overflow, GitHub ҳамжамиятлари орқали тажриба алмашиш;

вебинарлар ва онлайн конференциялар – илмий ва амалий йўналишдаги халқаро ва миллий тажрибалар асосидаги вебинарлар, конференциялар орқали янги методика ва технологиялар билан танишиш;

подкастлар ва YouTube каналлари – соҳа мутахассислари томонидан тайёрланган маълумотларни эшитиш ва томоша қилиш;

ички (мактаб, туман, худудлар даражасида) менторлик тизими – тажрибали ўқитувчиларнинг тажрибаларини ўзаро бир-биридан ўрганиш механизмини ташкил қилиш;

портфолио юритиши ва профессионал рефлексия – ўзининг касбий фаолиятини мунтазам таҳлил қилиш ва баҳолаш орқали ривожланишни режалаштириш.

Шунингдек, бугунги кунда Республикамиз таълим тизимида ўқитувчиларнинг малакасини ошириш бўйича қабул қилинган қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар информал таълим усуллари танилиши ва қўллаб-қувватлашга хизмат қилмоқда. Бу эса информатика ва ахборот технологиялари ўқитувчиларининг ўз устида ишлаш имкониятларини янада кенгайтиради.

Информал таълим ёндашуви асосида амалга ошириладиган касбий ривожланиш натижасида қўйидаги айрим жиҳатларга эришиш мумкин:

мослашувчанлик – ўқитувчи ўз эҳтиёжлари ва имкониятларига қараб таълим мазмунини танлаши мумкин;

шахсийлаштирилган ривожланиш – ўқитувчи ўзининг реал фаолиятида дуч келаётган муаммоларга ечим излай олиши мумкин;

инновацион янгиликларга тезкор интеграция – янги технология ва методикаларни тез ўзлаштириш имкони мавжуд;

рақобатбардошлик – ўқитувчининг замонавий бозор талаблари асосида ўзини ривожлантиришига ёрдам беради.

Умуман олганда, информатика ва ахборот технологиялари ўқитувчиларининг малакасини ошириш жараёнида информал таълим ёндашуви нафақат қўшимча, балки замонавий таълим талабларига мос асосий ёндашув сифатида намоён бўлади. Ушбу ёндашув индивидуал эҳтиёжлар, замонавий технологиялар ва ижтимоий ҳамкорлик асосида ташкил этилган ҳолда, ўқитувчиларнинг функционал салоҳиятини яхшилашга хизмат қилади. Информатика ва ахборот технологиялари фани ўқитувчиларининг малакасини оширишни информал таълим асосида ташкил этиш таълим тизимидаги бир қатор долзарб муаммоларни ҳал қилишга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ройтблант О. В. Неформальное образование педагогических работников: вчера, сегодня, завтра: монография / О. В. Ройтблант. Тюмень: ТОГИРРО, 2014.
2. Маковецкая, Ю. Г. Педагогика одарённости в дополнительном профессиональном образовании: учебно-методическое пособие / Челябинск: ЧИППКРО, 2016.
3. Сидоров Д.Г. Педагогическая интеграция формального, неформального и информального видов образования в процессе формирования здорового образа жизни студентов. Докторский автореферат. – Нижний Новгород, 2013.
4. Окерешко А.В. Стимулирование педагогов информальному образованию в процессе повышения их квалификации. Пед.канд.автореф. – Великий Новгород, 2016.